

WEIDEWIRTSCHAFT IN WOLFSREVIEREN

1. Iberischer Wolf (*Canis lupus signatus*) im Naturpark Montesinho 2. Rothirsch (*Cervus elaphus*) – eine Wolfsbeuteart, die in der Region reichlich vorkommt 3. Provisorische Zäune zur Eindämmung kleiner Wiederkäuer 4. Herdenschutzhund aus dem Norden Portugals – portugiesische Rasse

WAS UND WARUM:

Weiden im Wolfsrevier: Nachhaltigkeit und Zusammenleben

Die Beweidung im Territorium des iberischen Wolfes (*Canis lupus signatus*) folgt einem Wandermodell, das sich an traditionellem Wissen orientiert und die saisonale Nutzung der natürlichen Weiden optimiert. Nachhaltig und an das Ökosystem angepasst, steht sie im Gegensatz zur intensiven Viehzucht, indem sie das Wohlergehen der Tiere und die Regeneration von Ressourcen fördert.

Der Wolf, ein Top-Raubtier, erfüllt entscheidende ökologische Funktionen, indem er die Anzahl der Wildtiere (z. B. Wildschweine, Hirsche und Rehe) kontrolliert, die im Übermaß die Ernte schädigen können, und das Risiko von Zoonosen verringert, indem er sich von Kadavern ernährt.

Im Laufe der Jahrhunderte haben die Hirten in Portugal Strategien entwickelt, um die Folgen der gemeinsamen Nutzung des Raums mit Wölfen zu überwinden. Im Nordosten von Trás-os-Montes begünstigen der Reichtum an wilden Beutetieren und die Anwendung von Maßnahmen zur Verhinderung von Wolfsangriffen - wie Herdenschutzhunde, ständige Überwachung und Nachtunterkünfte - ein Modell des Gleichgewichts zwischen Weidewirtschaft, Erhaltung der biologischen Vielfalt und kultureller Identität.

SCHLÜSSELWÖRTER: Viehzucht, Iberischer Wolf, Koexistenz, Nordostportugal

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGEN WIRD?

Viehhaltung in Gegenwart von Wölfen

Unabhängig von der Art des Viehbestands müssen die Schäfer die Tiere ordnungsgemäß kennzeichnen und in einem guten körperlichen und hygienischen Zustand haben. Wölfe neigen dazu, schwächere Tiere zu selektieren, daher sollten kranke Tiere und kalbende Weibchen und ihre Jungen eingesperrt werden. Die Anwesenheit eines Herdenschutzhundes in der Nähe der Herde schreckt Wolfsangriffe ab, ermöglicht die Identifizierung sichererer Routen für das Vieh und erleichtert im Falle eines Angriffs die Umgruppierung des Viehbestands. Diese Hunde, die zu bestimmten Rassen gehören, benötigen eine entsprechende Ausbildung gegen Angriffe von Wölfen und Wildhunden. Da Wölfe nachtaktiv sind, ist es wichtig, das Vieh nachts in Ställen oder mit festen oder beweglichen Metall- oder Elektrozäunen zu schützen, die bestimmte Mindestschutzanforderungen erfüllen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Vorteile einer präventiven Strategie beim Weiden im Wolfsrevier

Die Umsetzung von Präventionsmaßnahmen trägt dazu bei, Wolfsangriffe auf Nutztiere zu reduzieren, die Verluste der landwirtschaftlichen Betriebe zu verringern und gleichzeitig ein Top-Raubtier zu erhalten, welches das ökologische Gleichgewicht der Region unterstützt. Trotz der gelegentlich dennoch auftretenden Risse, könnten sich die negativen Wahrnehmungen und Einstellungen der Anwohner gegenüber diesem Wildtier zum Besseren ändern. Es ist jedoch nicht immer möglich, die Herkunft und die Art des Tieres, das den Schaden verursacht, nachzuweisen. Die Schafhalter haben bessere Chancen, die Ausgleichszahlungen zu erhalten, wenn die Präventionsmaßnahmen im Einklang mit den Richtlinien der zuständigen Stellen wie dem Institut für die Finanzierung von Landwirtschaft und Fischerei (IFAP) oder dem Institut für Natur- und Forstschutz (ICNF) oder von Nichtregierungsorganisationen (z. B. Grupo Lobo) durchgeführt werden.

Derzeit haben sich die von verschiedenen Autoren und Organisationen vorgeschlagenen Maßnahmen als wirksame Mittel zum Schutz von Haustieren vor Wolfsangriffen erwiesen. Einige Maßnahmen verhindern nicht nur, dass Wölfe, sondern auch andere Raubtiere in die Herdensperren (Zäune) eindringen. Ihre Wirksamkeit hängt vom Bau und der Instandhaltung der Strukturen ab und könnte durch den ergänzenden Einsatz von Herdenschutzhunden verbessert werden. Letzteres schützt das Vieh vor Wölfen, streunenden Hunden und Füchsen nicht nur bei der Haltung von Tieren in eingezäunten Bereichen, sondern auch auf Weidewegen und Weiden. Darüber hinaus können die Erzeuger von einer gewissen finanziellen Unterstützung für jeden Hund profitieren, sofern er die auferlegten Anforderungen (z. B. Hunderasse, Ausbildung, Anzahl der Tiere) erfüllt (siehe Abbildung 4). Andere Maßnahmen wie rote Fahnen, Geräusche und Lichter sind Strategien zur Abschreckung von Raubtieren, obwohl sie aufgrund der Gewöhnung der Räuber an diese Strukturen nur von kurzer Dauer sind. Sie können jedoch als erste Maßnahme in Verbindung mit anderen Methoden oder in Notfällen eingesetzt werden, wenn Rinder anfälliger sind. Kurz gesagt, um sicherzustellen, dass das Vieh sicher auf der Weide gehalten wird und die Schäfer im Falle eines Wolfsangriffs von Ausgleichsmaßnahmen profitieren, ist es unerlässlich, eine Präventionsstrategie umzusetzen.

KERNAUSSAGEN:

- Ein nachhaltiges Zusammenleben ermöglicht Erfolge bei der Agrosilvoweide und dem Erhalt der Artenvielfalt.
- Vorbeugende Maßnahmen: Tagesüberwachung, Nachtsperre und Herdenschutzhunde.
- Finanzielle Unterstützung und Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Nutztiere vor Wolfsangriffen in extensiven Weidehaltungen.

Herde von Schafen, die in einer ländlichen Berglandschaft weiden, geschützt durch einen Wachhund in einer ländlichen Berglandschaft

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.